

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 599 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
“O'zbekneftgaz” aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	

INVESTITSİYALAR–TARMOQ IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI: TO‘QIMACHILIK VA TIKUV TRIKOTAJ SANOATI MISOLIDA

Sharofiddinov Shohrux Ulug‘bek o‘g‘li

“Alfraganus university” Buxgalteriya hisobi va soliq kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati oldida turgan dolzarb muammolar yoritilgan. Tarmoqni rivojlantirish maqsadida investitsiya faolligini oshirish, investitsiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatini kuchaytirish, iqtisodiy o‘shishning yuqori sur‘atlarini saqlash hamda raqobatbardoshlikni oshirish yo‘nalishida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilayotgani haqida fikr va mulohazalar bildiriladi.

Kalit so‘zlar: to‘qimachilik, eksport, ip-kalava, tayyor mahsulotlar, iqtisodiy o‘shish, innovatsiyalar, tahlil, sarmoya, rivojlanish, islohotlar.

Abstract: The article describes the current problems facing the textile and knitting industry of our country. In order to develop the sector, it is suggested that large-scale reforms are being implemented in order to develop investment activity, attract investments, increase export potential, maintain high rates of economic growth, and increase competitiveness.

Key words: textile, export, yarn and finished products, economic growth, innovation, analysis, investment, development, reforms.

Аннотация: В статье описаны современные проблемы, стоящие перед текстильно-трикотажной промышленностью нашей страны. В целях развития сети предполагается проведение масштабных реформ, направленных на развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций, повышение экспортного потенциала, поддержание высоких темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности.

Ключевые слова: текстиль, экспорт, пряжа и готовая продукция, экономический рост, инновации, анализ, инвестиции, развитие, реформы.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi globallashuv davrida investitsiyalarni bozor iqtisodiyotining talab va sharoitlariga moslashtirish, shuningdek, investitsion faoliyatni samarali boshqarish uchun innovatsion yondashuvlar va ilg‘or texnologiyalardan foydalanish zaruratga aylandi. Prezidentimiz ta‘kidlaganlaridek, jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, faol investitsiya siyosatini yuritgan davlatlar iqtisodiyotining barqaror o‘shishiga va aholining farovonligini oshirishga erishgan.

Shu sababli investitsiyalarni “iqtisodiyotning drayveri” yoki iqtisodiy o‘shishning bosh omili sifatida baholash to‘g‘ri yondashuvdir. Investitsiyalar orqali infratuzilmani modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va bandlikni oshirish imkoniyatlari yaratiladi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalarni axborot texnologiyalari, sun‘iy intellekt, moliyaviy texnologiyalar va ekologik toza energiya sohasiga yo‘naltirish nafaqat iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi, balki uzoq muddatli barqaror rivojlanishga xizmat qiladi.¹

Shunday qilib, investitsiyalarni faqat iqtisodiy faoliyatning bir qismi sifatida emas, balki iqtisodiy o‘shish va innovatsion rivojlanishning asosiy kaliti sifatida ko‘rib chiqish lozim. Bu jarayonda davlatning roli investitsion muhitni yaxshilash, qulay huquqiy va institutsional shart-sharoitlarni yaratish orqali muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, investitsiyalar nafaqat iqtisodiyotning yuragi, balki jamiyatning rivojlanish lokomotivi sifatida xizmat qiladi.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

Juda ko‘p olimlar investitsiyalar haqida o‘z ilmiy ishlarida ularni iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida ta‘kidlab kelmoqdalar. Investitsiyalar nazariyasiga buyuk iqtisodchilar Irving Fisher, Artur Sesil Pigu va Alfred

1 Ozbekiton Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaati

Marshall o'z hissalarini qo'shgan bo'lib, investitsiyalar zamonaviy empirik usullar bilan o'rganilgan birinchi o'zgaruvchilardan biri hisoblanadi. 1909-yilda Albert Aftalion investitsiyalar biznes aylanishi bilan birga harakat qilishini ta'kidlagan [1].

Shulardan biri, Kevin Hassetning ta'kidlashicha, investitsiyalar iqtisodiyotdagi eng muhim o'zgaruvchilardan biridir. Unga ko'ra, odamlar aynan investitsiyalar sababli g'orlardan osmono'par binolarga o'tgan. Uning ko'tarilishi va qulashi hali ham iqtisodiy tanazzullarning asosiy sababi hisoblanadi [2].

R. Kembell esa investitsiyalarni ishlab chiqarish va ishlab chiqarish vositalarini to'plash hamda moddiy zaxiralarni ko'paytirish xarajatlari sifatida ta'riflaydi [3]. P. Krugman va M. Obstfeld investitsiyalarni xususiy firmalar tomonidan mahsulotning kelgusi ishlab chiqarishi uchun ishlatiladigan ulushi sifatida izohlaydi [4].

Rossiyalik iqtisodchi olimlardan L. P. Kurakov investitsiyalarni daromad olish maqsadida xo'jalik faoliyatiga qo'yiladigan aktivlarning barchasi sifatida ta'riflagan bo'lsa, O'zbekistonning mashhur iqtisodchilaridan akademik S. S. G'ulomovning fikricha, investitsiya – har bir investorning ixtiyoridagi moliyaviy, moddiy va aqliy boyliklarni birlamchi iqtisodiy samara olish maqsadida biror investitsion obyektga sarflashdir [6].

A. Vaxabov, Sh. Xajibakiyev, va N. Muminovlarning ta'rifiga ko'ra: «Investitsiyalar – foyda olish hamda ijobiy ijtimoiy samaraga erishish maqsadida tadbirkorlik obyektlariga va boshqa faoliyat turlariga qo'yiladigan pul mablag'lari, banklarning maqsadli omonatlari, aksiyalar, boshqa qimmatli qog'ozlar, texnologiyalar, mashinalar, uskunalar, litsenziyalar, kreditlar, har qanday boshqa mol-mulk yoki mulkiy huquqlar, intellektual boyliklardir» [7].

D. G'ozibekov esa investitsiyalarning mazmunini quyidagicha ta'riflaydi: «Aniq va ishonchli manbalardan mablag'larni olish, ularni asosli holda safarbar etish, risklar darajasini hisobga olgan holda kapital qiymatini saqlash va ko'zlangan foyda olishdan iboratdir» [8].

Yuqoridagi ta'riflar investitsiyaning juda keng mazmun kasb etishini va uni har xil yo'nalishda talqin qilish mumkinligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi sifatida investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha ilmiy ish olib borgan yetakchi mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning asarlari hisoblanadi. Tadqiqotda nazariy mushohada, ilmiy abstraksiya, qiyosiy tahlil, mutlaq farq, matematik va statistik guruhlash kabi usullardan foydalanilgan. Muammoning yechimiga olib boruvchi asosiy yo'nalishlar belgilab olingan. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonning to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati tanlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti (YAIM, ishlab chiqarish usulida, joriy narxlarda) 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 995 573,10 mlrd so'mni, 2023-yilda esa 1 192 162,5 mlrd so'mni tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm. Yalpi ichki mahsulot hajmi (ishlab chiqarish usulida, joriy narxlarda, yillik), mlrd. so'm².

Mamlakatimizda soha va tarmoqlarga investitsiya kiritishni rag'batlantirish orqali so'nggi 5 yilda YAIM deyarli 2 barobar oshdi. Bu mamlakatimizda to'g'ri iqtisodiy siyosat natijasi, desak, xato qilmagan bo'lamiz.

Shuningdek, aholi jon boshiga YAIM ham o'sib bormoqda. Ushbu ko'rsatkich hajmi joriy narxlarda 28,98 million so'mni tashkil etmoqda (2-rasm).

2 Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

2-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalarning hajmi dinamikasi, mlrd so'm³.

Misol uchun, asosiy kapitalga investitsiyalar tarkibiga qarasak, asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar miqdorining 2 barobardan ko'proqqa oshishi kuzatilgan.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining drayver sohalaridan biri bo'lgan to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida investitsiyalarni faol jalb qilish natijasida ijobiy o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. So'nggi yilda ushbu soha korxonalari tomonidan umumiy qiymati 79,9 trln so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o'sish sur'ati 118,4 foizni tashkil etdi. Bu esa respublika YAIMning 8,9 foiziga tengdir.

So'nggi yillarda soha va tarmoqlarga investitsiya yo'naltirishga davlatimiz tomonidan alohida e'tibor berilmoqda. Bu o'z navbatida chet ellik investorlarning mamlakatimizga bo'lgan qiziqishini oshirmoqda. Shuningdek, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida eksport salohiyati sifat va hajm jihatidan o'sib bormoqda.

O'tgan yillar davomida eksport hajmi va miqdori oshib, 3,2 mlrd dollarga yetdi va 50 dan ortiq davlatlarga mahsulot eksport qilindi. 2022-yil 10-mart kuni Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasi tomonidan O'zbekiston paxtasiga e'lon qilingan global boykot bekor qilindi. Bu voqea Yevropa va AQSh bozorlariga keng yo'l ochilishiga imkon berdi. Quyida so'nggi yillarda sohaga kiritilgan investitsiyalar miqdori ko'rsatilgan (3-rasm).

3-rasm. Sohaga kiritilayotgan investitsiyalar miqdori⁴.

Sohaga 2019-yilda so'nggi yillardagi eng katta miqdorda investitsiya kiritilgan bo'lib, keyingi yillarda pandemiya oqibatida iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari singari investitsiyalar oqimi pasaygan.

Bugungi kunda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirishni ta'minlash, xorijiy investitsiyalarni jalb etish, xom ashyoni chuqur qayta ishlash va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

3 Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

4 "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2018-2022-yillar oralig'ida investitsiyalar qariyb bir yarim barobarga oshdi. Chet ellik investorlarning tarmoq korxonalariga bo'lgan qiziqishi ortib bormoqda. Prognozlashtirish va Makroiqtisodiy Tadqiqotlar Instituti (PMTI) ma'lumotlariga ko'ra, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati xalqaro savdoda qiyosiy ustunlikka ega bo'lgan va investitsiyalardan darhol daromad olishi mumkin bo'lgan tarmoqlar majmualaridan biri hisoblanadi. Buning sababi tarmoqning qiyosiy afzalliklariga bog'liq bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- O'zbekistonda ishchi kuchi boshqa mamlakatlarga nisbatan sezilarli darajada arzon;
- Ichki bozorning jozibadorligi, ya'ni aholi sonining yillik o'sishi va iste'mol tovarlari, oziq-ovqat, to'qimachilik va kiyim-kechaklarga bo'lgan talabning ortib borishi;
- O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlari va kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun paxta yetishtirish bo'yicha yetarli salohiyatga ega;
- Tarmoqlarning hozirgi ustunligi energiya narxining nisbatan pastligi bilan bog'liq. Biroq, bu afzallik bozordan tashqari omillar, ya'ni energiya narxini sun'iy cheklash va subsidiyalash orqali asoslanadi [9].

Quyida 2022-yilda tarmoq korxonalariga kiritilgan investitsiyalar tarkibini ko'rsatuvchi diagramma keltirilgan (4-rasm).

4-rasm. 2022-yilda sohaga kiritilgan investitsiyalar tarkibi, % da.

2022-yilda umumiy qiymati 771,2 mln. dollarga teng bo'lgan (shundan 303,7 mln. dollar o'z mablag'lari, 120,2 mln. dollar bank krediti, 347,3 mln. dollar xorijiy investitsiya va kredit) 88 ta yirik to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati loyihalari amalga oshirildi. Ushbu loyihalar natijasida 23 000 dan ortiq yangi ish o'rinlari tashkil etildi. Jumladan:

- Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanida "Aqtuba Textile Group" MCHJ – 5,5 mln. dona tikuv-trikotaj mahsulotlari;
 - Andijon viloyati Asaka tumanida "Asakatekstil" MCHJ – 4,2 ming tonna ip kalava, 4,9 ming tonna momiq mato, 14 mln. dona tayyor mahsulot;
 - Xo'jaobod tumanida "Zamon Tekstil" – 8,0 mln. dona tikuv-trikotaj mahsulotlari;
 - Buxoro viloyati Shofirkon tumanida "Bukhara Azteks" MCHJ – 12,5 mln. dona tikuv-trikotaj mahsulotlari;
 - Qashqadaryo viloyati Koson tumanida "Bunyodkor" MCHJ – 4,1 ming tonna ip kalava, 10,0 mln. kv.m. ip gazlama, 5,0 mln. dona tikuv-trikotaj mahsulotlari;
 - Navoiy viloyati Navbaxor tumanida "Korajon Tekstil" MCHJ – 2,5 mln. dona tikuv-trikotaj mahsulotlari;
 - Namangan shahrida "Fazman Tekstil" ("Luks Plyus Servis") MCHJ – 1,0 mln. dona tayyor tikuv mahsulotlari;
 - Surxondaryo viloyati Termiz tumanida "Termez National Carpets" MCHJ – 4,5 mln. kv.m. gilam mahsulotlari.
- Mazkur loyihalar ishga tushirilishi natijasida quyidagi yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratildi:

- 101,1 ming tonna ip kalava;
- 15,0 ming tonna trikotaj mato;
- 119,4 mln. kv.m. ip gazlama;
- 5,4 mln. juft paypoq;
- 18,5 ming tonna trikotaj mato bo'yash;
- 25,0 mln. kv.m. ip gazlama bo'yash;
- 176,5 mln. dona tikuv-trikotaj mahsulotlari.

Shuningdek, 217,9 mln. dollar miqdorida qo'shimcha eksport salohiyati yaratildi. Quyidagi 5-rasmda sohaga kiritilgan investitsiyalar tufayli yaratilayotgan ish o'rinlari bilan tanishish mumkin (5-rasm).

5-rasm. Tarmoqda yaratilgan ish o'rinlari⁵.

Sohaga berilayotgan e'tibor tufayli homashyodan tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan zanjirda yangi ish o'rinlari yil sayin ortib bormoqda.

Davlat investitsiya dasturiga muvofiq, joriy yilda uyushma tomonidan 214,5 mln. dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlarni o'zlashtirish belgilangan bo'lib, bu o'sish sur'ati 115 foizni tashkil etdi (2023-yil yakuniga ko'ra 186,3 mln. dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgan).

"O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi tomonidan 2024-yilning birinchi yarim yilligida 132,7 mln. dollarni o'zlashtirish rejalashtirilgan bo'lsa-da, amalda bu ko'rsatkich 24,4 mln. dollarni tashkil etib, rejaga nisbatan 18,4% ga teng bo'ldi. Bu esa o'z navbatida soha salohiyatini oshirish, kerakli xomashyo bilan ta'minlash va eksport bozorlarini kengaytirish imkonini yaratmoqda. Shu bilan birga, boshqa yo'nalishlarda, jumladan, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, energetika va ijtimoiy sohalarda ham investitsiya loyihalari amalga oshirildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda investitsiya jozibadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillar mavjud. Respublika hududlarida energiya ta'minoti bilan bog'liq muammolar kuzatilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rnatish energiya iste'moli va uni ishlab chiqarish o'rtasidagi farqning sezilarli darajada ortib ketishini oldini olishi mumkin.

Korxonalaridan tushayotgan asosiy muammolardan biri qo'shilgan qiymat solig'ining (QQS) qaytarilishi bilan bog'liqdir. Eksportchi korxonalar uchun QQS aylanma mablag'larga bo'lgan talablarini qisman hal qilgan bo'lsa-da, o'z vaqtida qaytmagan soliq qo'shimcha muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Bundan tashqari, jahon bozorida ip-kalava narxining o'tgan yillarga nisbatan tushishi ham muhim muammolardan biridir. Bu holat ip-kalava eksportining kamayishiga va ishlab chiqarilayotgan mahsulot tannarxining oshishiga olib kelmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Kadrlar salohiyati: Har bir sohaning rivoji uchun yetarli malakali kadrlar tayyorlanishi muhimdir. Shu sababli, soha mutaxassislarini tayyorlashda universitetlar va institutlar bilan birga to'qimachilik klasterlari va korxonalarida amaliyot o'tkazish, ilmiy tadqiqotlarni muntazam olib borish, zamonaviy laboratoriyalar bilan ta'minlash va ulardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish zarur.

Xalqaro standartlar va sertifikatlar: Klaster va korxonalar ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini xalqaro bozorlarda yaxshi narxlarda sotishlari uchun xalqaro sertifikatlar va standartlarni joriy qilishlari kerak.

Fermerlar va klasterlar o'rtasidagi muloqot: Fermerlar va klaster egalari o'rtasida doimiy muloqotni yo'lga qo'yish samaradorlikni oshiruvchi yangi va o'ziga xos tizim sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2023 — 2025-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-459-son qarori.
2. Cummins, Jason G., Kevin A. Hassett, and Stephen D. Oliner. "Investment Behavior, Observable Expectations, and Internal Funds." *American Economic Review* 96, no. 3 (2006): 796–810.

5 O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

3. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: Moliya, 2010. – 153 b.
4. Кураков Л.П., Кураков В.Л. Большой словарь экономических и юридических терминов. М.: Вуз и школа, 2001.
5. G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: Moliya, 2003. – 26-b.
6. <https://lex.uz> saytidagi ma'lumotlar.
7. <https://www.indexbox.io/blog/World-Textile-Industry-Trends-Technology-and-Forecast/>.
8. Xalmatov T.Q. "Rivojlangan davlatlar milliy iqtisodiyotida yengil sanoat korxonolari holatining tahlili."
9. «O'zto'qimachilik sanoat» uyushmasi hisobotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

